

O'ZBEKISTONDA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI FILIALLARINING OCHILISHI VA FAOLIYAT TARIXI

Annakurbanova Selbi Babamirat gizi

Millat Umidi Universiteti

“Accounting and Finance” fakulteti talabasi

e-mail: aselbi2007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542592>

Annotatsiya

O'zbekistonda xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarining ochilishi – bu mustaqillikdan keyingi davrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga yaqinlashtirish va raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadida amalga oshirilgan muhim islohotlardan biri hisoblanadi. Maqola bu jarayonning bosqichlari va rivojlanish tarixi haqida batafsil ma'lumot manbasi sifatida xizmat qilishi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Xorijiy oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston, Prezident farmonlari, Westminster International University in Tashkent (WIUT), Management Development Institute of Singapore in Tashkent (MDIST), Buyuk Britaniya, imtiyoz, integratsiya.

Annotation

The opening of branches of foreign higher educational institutions in Uzbekistan is one of the important reforms implemented in the post-independence period with the goal of modernizing the educational system, bringing it closer to international standards, and training competitive specialists. This article is intended to serve as a detailed source of information on the stages and history of the development of this process.

Keywords: Foreign higher educational institutions, Uzbekistan, Presidential decrees, Westminster International University in Tashkent (WIUT), Management Development Institute of Singapore in Tashkent (MDIST), United Kingdom, privilege, integration.

Аннотация

Открытие филиалов иностранных высших учебных заведений в Узбекистане является одной из важных реформ, осуществлённых в постсоветский период с целью модернизации системы образования, её приближения к международным стандартам и подготовки конкурентоспособных специалистов. Данная статья предназначена стать подробным источником информации о этапах и истории развития этого процесса.

Ключевые слова: Иностранные высшие учебные заведения, Узбекистан, указы Президента, Westminster International University in Tashkent (WIUT), Management Development Institute of Singapore in Tashkent (MDIST), Великобритания, льгота, интеграция.

Kirish

O'zbekistonning xorijiy oliy ta'lim muassasalarini ochilishi va faoliyati tarixan turli bosqichlarni bosib o'tgan bo'lib, mustaqillik yillarida ushbu soha yangi bosqichga ko'tarildi. Davlat siyosatida ilmiy salohiyatni yuksaltirish, xalqaro tajribani o'rganish, yetakchi ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish va xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallarini ko'paytirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Bugungi kunda yirik ilmiy loyihalar, xalqaro grantlar va texnologik almashuvlar orqali mamlakat ilmiy infratuzilmasi izchil rivojlanmoqda. Shu sababli ushbu tadqiqot O'zbekistonning xorijiy davlatlar bilan ilmiy- texnik hamkorlik tarixini o'rganish, uning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda bugungi kundagi

natijalarini yoritishga qaratilgan. Ushbu yo'nalishning ilmiy va amaliy ahamiyatini aniqlash orqali, istiqbolda samarali hamkorlik strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim xulosalar taqdim etiladi. Ushbu maqola O'zbekistondagi xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarining ochilishidagi ilk qadamlar shuningdek Mustaqillikdan avvalgi va undan keyingi olib borilayotgan islohotlar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Asosiy qism

Mustaqillik yillarida O'zbekiston ta'lim tizimini mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Zamonaviy bilim va kasbiy ko'nikmalarga ega, raqobatdosh kadrlarni tayyorlash uchun ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish zarur bo'ldi.

Dastlabki yillarda xalqaro dasturlar orqali o'zbek talabalari xorijda tahsil ola boshladi. Ammo xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallari hali tashkil etilmagan edi, shu sababli dastlabki 10 yil ta'lim sohasida xalqaro aloqalarga tayyorgarlik bosqichi bo'ldi.

2000-yillar boshida O'zbekistonda xorijiy oliy o'quv yurtlari filiallari ochilishni boshladi. Birinchi qadam sifatida 2002-yilda Toshkentda Vestminster xalqaro universiteti (WIUT) ochildi. Vazirlar Mahkamasining 22-sonli qarori, 2002-yil 16-yanvar.

"Respublikada jahon ta'lim standartlari talablariga muvofiq oliy ma'lumotli yuqori malakali kadrlar tayyorlashni tashkil etish, qobiliyatli yoshlarning salohiyatini yuzaga chiqarish va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ulardan samarali foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish, rivojlangan mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yanada kengaytirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtidorli yoshlarning chet elda ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlash "Umid" jamg'armasi, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Britaniya Kengashi va Vestminster universitetining (Buyuk Britaniya) Toshkent shahrida Xalqaro Vestminster universiteti tashkil etish to'g'risidagi taklifi qabul qilinsin.
2. Xalqaro Vestminster universitetini tashkil etish bo'yicha tashkiliy komissiya tarkibi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, "Umid" jamg'armasi Vestminster universiteti bilan kelishgan holda ikki oy muddatda Xalqaro Vestminster universiteti to'g'risidagi nizomni ishlab chiqsin va tasdiqlasin.
4. Belgilab qo'yilsinki:

universitet faoliyatiga o'quv-metodik rahbarlik Vestminster universiteti (Buyuk Britaniya) va O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan amalga oshiriladi;

universitetning joriy faoliyatini mablag' bilan ta'minlash, binolar va inshootlarni rekonstruksiya qilish, mukammal tuzatish, moddiy-texnika va o'quv-metodik bazani jihozlash to'lov-kontrakt asosida talabalar o'qitilganligi uchun tushadigan mablag'lar, chet el va milliy homiylarning mablag'lari, "Umid" jamg'armasi va xalqaro tashkilotlarning grantlari, xorijiy investitsiyalar, davlat budjeti (etishmagan qismi) hisobiga amalga oshiriladi;

universitetda o'qitish "Umid" jamg'armasi grantlari va to'lov-kontrakt asosida kunduzgi o'qish shakli bo'yicha, Vestminster universitetida qabul qilingan ta'lim standartlariga, bakalavriat va magistratura o'quv rejalari va dasturlariga muvofiq o'tkaziladi;

universitetga abituriyentlarni qabul qilish Xalqaro Vestminster universiteti to'g'risidagi nizomda belgilanadigan tartibda va muddatlarda amalga oshiriladi;

universitet bitiruvchilarini attestatsiyadan o'tkazish Vestminster universitetida belgilangan talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

Belgilansinki, Xalqaro Vestminster universiteti bitiruvchilariga O'zbekiston Respublikasida oliy ma'lumot to'g'risidagi hujjat hisoblanadigan Vestminster universitetini tamomlaganlik to'g'risidagi diplom beriladi.

5. Xalqaro Vestminster universiteti Toshkent shahar, Oxunboboyev ko'chasi, 12-uyga joylashtirilsin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi:

Toshkent aviatsiya kollejining binosini barcha o'quv va xo'jalik imoratlari bilan birgalikda Toshkent aviatsiya instituti balansidan "Umid" jamg'armasi balansiga tekin bersin;

6. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent shahar hokimligi:

Toshkent aviatsiya kollejini Toshkent aviasozlik kasb-hunar kolleji bilan birlashtirsin va Toshkent shahar, Parkent ko'chasi, 331-uyga joylashtirsin;

Toshkent davlat aviatsiya institutining fuqaro aviatsiyasi fakulteti Toshkent shahar, Shahrisabz ko'chasi, 42-uydagi binoga joylashtirilishini ta'minlasin, ushbu maqsadlar uchun bino va inshootlarni "O'zpo'latqurilishkonstruksiya" ochiq aksiyadorlik jamiyati balansidan institut balansiga tekin bersin.

7. O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi va Toshkent shahar hokimligi:

"O'zkimyofarm" ochiq aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda Toshkent shahar, Yangi zamon ko'chasi, 1a-uyda joylashgan yotoqxon binosini "O'zkimyofarm" ochiq aksiyadorlik jamiyati balansidan Xalqaro Vestminster universiteti balansiga yotoqxon tashkil etish uchun tekin bersin;

"V.P.Chkalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi" davlat-aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda Toshkent shahar, Parkent ko'chasi, 331-uyda joylashgan yotoqxon binosini atrofdagi xo'jalik bloki bilan birgalikda "V.P.Chkalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi" davlat-aksiyadorlik jamiyati balansidan O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi balansiga tekin bersin.

8. Umid" jamg'armasi:

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda Vestminster universiteti bilan kelishgan holda 2002-yil 1-fevralgacha Xalqaro Vestminster universitetining tashkiliy tuzilmasini, shtatlar jadvalini va xarajatlar smetasini ishlab chiqsin va tasdiqlasin;

Xalqaro Vestminster universitetini belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazsin;

O'zbekiston Respublikasi Makroiqtisodiyot va statistika vazirligi, Moliya vazirligi bilan birgalikda berilayotgan binolar va inshootlarni rekonstruksiya qilgan va mukammal ta'mirlagan, zarur o'quv-laboratoriya anjomlari, kompyuter texnikasi va kutubxona fondi bilan jihozlagan holda Xalqaro Vestminster universiteti kompleksi 2002-yil 1-sentabrgacha ishga tushirilishini ta'minlasin;

O'zbekistonning oliy ta'lim va ilmiy muassasalari yuqori malakali mutaxassisleri va o'qituvchilarini tanlov asosida tanlab olsin va ularning tajriba orttirishini tashkil etsin, keyinchalik ularni Xalqaro Vestminster universiteti ishiga jalb etsin.

9. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi:

Adliya vazirligi bilan birgalikda bir oy muddatda Vazirlar Mahkamasiga "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar taqdim etsin;

"Umid" jamg'armasi bilan birgalikda Xalqaro Vestminster universitetini 2002/2003 o'quv yili boshlanguncha O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat ko'rsatayotgan oliy ta'lim muassasalari uchun majburiy bo'lgan zarur o'quv-uslubiy hujjatlar bilan ta'minlasin.

10. Xalqaro Vestminster universitetiga yuklangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida Universitet 5 yil muddatga soliqlarning barcha turlaridan va bojxona to'lovlaridan (bojxona rasmiylashtiruv uchun yig'implardan tashqari), shu jumladan o'z ehtiyojlari uchun asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari va inventarlar keltirishda istisno tariqasida ozod qilinsin.

11. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Xalqaro Vestminster universitetining buyurtmanomalariga binoan, ta'lim jarayonida qatnashuvchi xorijiy o'qituvchilarga kelish vizalarini konsullik yig'implari undirmasdan berishni ta'minlasin.

12. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Xalqaro Vestminster universiteti buyurtmanomalariga binoan ta'lim jarayonida qatnashuvchi xorijiy o'qituvchilar uchun ko'p martalik vizalar berilishini va ularning muddati uzaytirilishini, vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazilishini va vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazish muddati uzaytirilishini davlat boji to'loviz ta'minlasin.

13. Xalqaro Vestminster universitetiga o'qitish va ilmiy ishlar uchun taklif etilgan xorijiy professorlar va o'qituvchilarning yashashi va transport xarajatlari uchun to'lovni milliy valyutada, O'zbekiston fuqarolari uchun belgilangan tariflar bo'yicha amalga oshirishga ruxsat etilsin.

14. O'zbekiston pochta va telekommunikatsiyalar agentligi Xalqaro Vestminster universitetini belgilangan tartibda zarur telefon va telekommunikatsiya aloqasi turlari, shu jumladan hukumat aloqasi bilan ta'minlasin.

15. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosarlari R.S.Azimov va H.S.Karomatov zimmasiga yuklansin.

Keyinchalik 2006-yilda Singapur menejmentni rivojlantirish instituti (MDIST), 2009-yilda Turin politexnika universiteti tashkil etildi. Ular menejment, biznes, texnika va muhandislik yo'nalishlarida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'ydi. Bu davr O'zbekistonda xorijiy ta'lim standartlari asosidagi dastlabki tajriba davri bo'ldi.

2010-2020-yillarda xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallari soni va tarmog'i sezilarli darajada kengaydi. Inha University in Tashkent 2014-yilda, Plekhanov Rossiya iqtisodiyot universiteti 2012-yilda, Yodju texnika instituti 2018-yilda, MGIMO universiteti 2019-yilda va shu singari boshqa xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallari ochildi.

Bu davrda davlat xorijiy OTMlarga qulay sharoitlar yaratdi – soliqqa oid imtiyozlar, yer ajratish, litsenziya olish jarayonlari soddalashtirildi.

Natijada o'quv dasturlarida xalqaro standartlar joriy etildi, xorijiy o'qituvchilar jalb qilindi, ingliz tili asosiy o'qitish tili sifatida mustahkam o'rnashdi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish siyosati boshlanganidan so'ng, xorijiy universitetlar soni keskin oshdi. 2020-yildan keyin

mamlakatda global integratsiya davri boshlandi. Agar 2017-yilda mamlakatda 10 dan kam xorijiy OTMLar mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirda ularning soni 60 dan ziyod.

Ular orasida Rossiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Italiya, Turkiya, Xitoy, Hindiston, Malaziya, AQSH, Singapur va yana boshqa davlatlarning OTMLari mavjud. Endilikda filiallar nafaqat Toshkentda, balki Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Nukus, Urganch kabi viloyatlarda ham faoliyat yuritmoqda. Bu jarayon yoshlar uchun xorijga chiqmasdan turib xalqaro diplom olish imkonini berdi.

Xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarining O'zbekistonda ochilishi mamlakat ta'lim tizimining xalqaro maydonga chiqishida muhim o'rin tutadi. Ular ta'lim sifatini oshirish, raqobatdosh mutaxassislarni tayyorlash va global bilim almashinuvini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni – "Oliy ta'lim tizimini 2030yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi".
2. Jo'rayev A., G'ulomov N. O'zbekiston ta'lim tizimi tarixi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2018.
3. Qodirova D., Rahimov T. Ta'lim tizimida xalqaro integratsiya. – Toshkent: "Iqtisodiyot va ta'lim", 2021.
4. O'zbekistonda ilm-texnik hamkorlik siyosatini belgilagan rasmiy hujjatlar.
5. [O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali+1](#)
6. Raxmatullayev Sh. (2021). O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar va yoshlar siyosati: yangi bosqich. — "Yosh olimlar jurnali", №4, 15–20-betlar.